

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية مفهسة فصلية

العدد السادس

يونيو 2026

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal, Spatial, and
Development Studies

تصدر عن

المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

A scientific reviewed journal, semi-annual

مجلة علمية مفهرسة محكمة فصلية

ISSN: 3085-5519

ISSN: 3085-5519

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

رئيس هيئة التحرير

الدكتور عبد المجيد بوكير

Editorial Manager

Dr. Boukir Abedlmajid

Editorial Committee

- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University

Scientific Committee

- Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

مدير المجلة

الدكتور محمد الرفيق

Publishing Director

Dr. Errafik Mohammed

هيئة التحرير

- الحسن أشهببار، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد النور صديق، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط.
- اللجنة العلمية
- أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- الحسن أشهببار، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

- Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda
- Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences
- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة
- خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة
- خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة
- رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري،

- جامعة الملك سعود.
علي نظامة، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University
- فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضة أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University
- محمد أهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- Mohammed Elfengour, University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Mohamed El Mamy Mohamed Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Mohamed Rabie Abeddaher Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Murat YAKAR, Université de Mersin, Turquie
- مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mostafa Hmamouchi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Mosaab Tijani, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Hani Rabie Nady Mohamed, Faculty of Letters - Beni Suf University

-Yassine Chanyour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Youssef Tber, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Nabil Sayed Embabi, Faculty of Letters - Ain Shams
University

-ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة

-يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي
طنجة.

-نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين
شمس - مصر

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for
submitting manuscripts to the journal of Legal,
Territorial, and Development Studies:

Articles must be between 4,000 and 8,000 words,
excluding bibliographic references.

Manuscripts must be saved in Word format (.doc or
.docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting
guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12,
bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size
10, bold. Include their affiliation in font size 10:
laboratory (if applicable), university, country, and
email address. The last name should be written in
uppercase, and the first name in lowercase. Each
author should list only one affiliation—the one they
were affiliated with at the time of writing the article.
This affiliation should be indicated with a superscript
letter or number, placed immediately after the
author's name. The full postal address, including the
laboratory name (if applicable), affiliated university,
and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for
handling all communications during the review
process, article formatting, and post-
publication must be identified with an asterisk:
Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in
Arabic is mandatory.) It must be concise and factual,
and should clearly summarize the research
objective, methodology, main finding, and major
conclusions of the study. Include 4 to 6 keywords
that may be used for indexing purposes. Citations of
references in the abstract are discouraged;

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية
والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:
✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين
4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبلوغرافية.
✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (docx).
أو (doc). وأن يحتوي على جميع الرسوم
التوضيحية؛
✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق
الآتية:

- **العنوان:** SakkaMajalla، 14، بالخط
العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)
- **المؤلف (المؤلفون):** SakkaMajalla،
12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12:
المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد
الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف
بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب
إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة
المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط
مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم
العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر،
والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.
- **المؤلف المراسل:** يحدد المؤلف المسؤول
عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة
والتقييم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من
خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.
- **الملخص:** 150 - 250 كلمة. (الملخص باللغة
الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعا،
ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك
الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات
رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح
بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك
ضروريا، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين)
والسنة. ولا ينصح أيضا باستخدام اختصارات غير
معتمدة؛ وإذا كان استخدامها ضروريا، فيجب تعريفها
منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

• The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.

• The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.

• Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)

• No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link: <http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
- ✓ Authors and Affiliations
- ✓ Abstract (with Keywords)
- ✓ Title in French
- ✓ Abstract in French (with Keywords)
- ✓ Title in Arabic
- ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)

Introduction

- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion

References (APA style)

• يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.

• يجب أيضا تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.

• يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيبا تصاعديا. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجدول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.

• لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون ماثلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط <http://www.apastyle.org>

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

-العنوان باللغة العربية

-المؤلفين والانتماءات

-الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الإنجليزية

-الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الفرنسية

-الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)

مقدمة

1. المناهج والأدوات

2. النتائج

3. المناقشة

خاتمة

المراجع (معايير APA)

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
1	رقمنة خدمات المحافظة العقارية وأثرها على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب	فتيحة حماده، عبد المجيد بوكير
26	الشراكة بين القطاع العام والخاص: سياسة عمومية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب	صديق يوسف
40	قطاع الزيتون بالريف الأوسط الجنوبي بين رهان التوسع المجالي والتدهور البيئي " حالة دائرة تاونات "	هيثي محمد، الديق نادية ، قرقور عماد، بوغليمة عبد الرزاق، الرفيق محمد، بوجدي فاطمة الزهراء
51	الاستراتيجيات الفلاحية بالمغرب في مواجهة الأخطار الطبيعية: من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر	علي نظامة، جواد البزوي، عبد الواحد بوبرية، سمير الوردى، عبد الغني البزوي
66	التلوث السائل وانعكاساته السوسيو المجالية بمدينة تازة (المغرب)	غميمض فاطمة، الفزيقي محمد، مسيفي زينب وبوبرية عبد الواحد
81	التحليل المورفومتري لواد أمليل ودلالاته التكتونية والليتولوجية بمقدمة الريف الشرقي (المغرب)	أشبان حميد، افتزار ميلود، أشبان حسن، طاوس علي
97	التلوث الصناعي وانعكاساته البيئية بإقليم تازة (المغرب)، حالة معاصر الزيتون	عبد السلام الأشهب، دعاء زروق، جمال شعوان، عبد الحق الهاشبي
110	الإستثناءات المناخية ودورها في نشأة الأخطار الطبيعية بإقليم تازة	نادية الديق، محمد هيثي، عماد قرقور، عبد الرزاق بوغليمة، فاطمة الزهراء بوجدي، محمد الرفيق
116	البحث الجيومورفولوجي ودوره في تفسير ديناميات الأوساط الطبيعية: دراسة جيومورفولوجية للمجال الكارستي بحوض شيكر - جنوب تازة	رضوان بريول، كمال الحريشي، خالد العرعاري؛
1	Estimation des débits de crue du bassin versant de l'oued Daoura (zone subdésertique du sud-est marocain)	CHANYOUR Yassine, EL ACHARI Ouafaa, HMAMOUCHI Mstafa, ABAHROUR Mohammed
13	Les défis juridiques de l'IA : entre l'innovation technologique et la protection des droits des utilisateurs.	JENNANE Arabia
23	Intelligence Artificielle et Marketing Social : un outil de résilience face aux inégalités environnementales dans les pays en développement. Cas du Maroc	El kahlaoui outmane, Azami hassani khalid

Estimation des débits de crue du bassin versant de l'oued Daoura (zone subdésertique du sud-est marocain)

CHANYOUR Yassine¹, EL ACHARI Ouafaa², HMAMOUCHE Mstafa³, ABAHROUR Mohammed⁴

¹Laboratoire : Espace, Histoire, Dynamique et Développement Durable-FP-Taza. USMBA-Fès, Maroc, yassine.chanyour@usmba.ac.ma (0009-0008-2639-1982)

²Laboratoire : Territoire, Patrimoine et Histoire, FLSH-Dhar El Mehraz, USMBA-Fès, Maroc, ouafaa.elachari@usmba.ac.ma, (0009-0009-0377-5059)

³Laboratoire : Espace, Histoire, Dynamique et Développement Durable-FP-Taza. USMBA-Fès, Maroc, mstafahmamouchi@gmail.com (0000-0001-7851-9185)

⁴Laboratoire : Espace, Histoire, Dynamique et Développement Durable-FP-Taza. USMBA-Fès, Maroc, abahrou.mohamed@gmail.com(0000-0001-7764-7812)

Résumé : Le Sud et plus particulièrement le Sud-est marocain a connu pendant les mois de mai et novembre des crues violentes engendrant des inondations catastrophiques le long de la vallée du bassin versant de l'oued Daoura. L'objectif principal de ce travail est d'estimer l'ampleur des crues en utilisant la loi statistique de Gumbel, bien adaptée aux événements extrêmes tels que les crues. Ces estimations reposent sur des séries chronologiques d'une longueur comprise entre 30 et 36 ans. Les principaux résultats obtenus à partir de cette approche empirique de Gumbel montrent des débits de pointe très élevés, notamment pour des périodes de retour rares, telles que la crue centennale. Les débits estimés sont de 1 964,61 m³/s pour la crue quinquennale et de 2 235,06 m³/s pour la crue centennale.

Mots-clés : Estimation- Crues- Inondation- Gumbel- Daoura.

تقدير صبيب الفيض لحوض لواد الداورة (المنطقة شبه الصحراوية لجنوب شرق المغرب)

الملخص: شهد جنوب المغرب، وخاصة الجنوب الشرقي، خلال شهري مايو ونوفمبر فيضانات عنيفة تسببت في حدوث امتطاحات كارثية على طول مجرى الحوض المائي لواد الداورة. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا العمل هو تقدير شدة الإمتطاحات باستخدام قانون غامبل الإحصائي، الذي يُعد مناسباً لدراسة الظواهر المتطرفة والاستثنائية. وتتيح هذه المقاربة قياس أهمية التصريفات الناتجة أساساً عن المرتفعات العالية لسلسلة الأطلس الكبير الشرقي. وتعتمد هذه التقديرات على سلسلات إحصائية يتراوح طولها بين 30 و36 سنة. وتُظهر النتائج الرئيسية المتحصل عليها من خلال هذه المقاربة التجريبية لغامبل تسجيل تصريفات قصوى مرتفعة جداً، خاصة بالنسبة لفترات عودة نادرة مثل الامتطاح المئوي. وقد بلغت التصريفات المقدرة 1964.61 مترًا مكعبًا في الثانية للامتطاح الخماسي، و2235.06 مترًا مكعبًا في الثانية للفيضان المئوي.

الكلمات المفتاحية: تقدير-فيض-فيضان-غامبل-الداورة

Estimation of flood discharge in the Daoura watershed (sub-desert area of southeastern Morocco)

Abstract: The southern region, particularly southeastern Morocco, experienced during the months of May and November intense floods that caused catastrophic inundations along the valley of the Daoura watershed. The main objective of this study is to estimate the magnitude of these floods using the Gumbel statistical distribution, which is well suited for extreme events such as the floods of the Daoura watershed. These estimates are based on time series ranging from 30 to 36 years in length. The main results obtained from this empirical Gumbel approach reveal very high peak discharges, particularly for rare return periods such as the 100-year flood. The estimated discharges are 1,964.61 m³/s for the 5-year flood and 2,235.06 m³/s for the 100-year flood.

Keywords: Estimation – Floods – Inundation – Gumbel – Daoura.

* Auteur correspondant

1- Introduction

Les paramètres climatiques ont une influence majeure sur l'hydrologie des oueds méditerranéens de manière générale, et plus spécifiquement sur les oueds présahariens comme l'oued Daoura et ses affluents. En effet, les précipitations sont fréquemment orageuses et peuvent occasionnellement être diluviennes, ce qui entraîne d'importantes inondations affectant la zone d'étude, comme en témoignent les crues dévastatrices des années 1965, 2006, 2008, 2014...etc. Ces événements ont engendré beaucoup de dommages matériels. Le bassin de l'oued Daoura et ses affluents subissent une détérioration constante de leurs ressources hydriques en raison d'une série d'années arides. Cela dit, cette dégradation ne freine pas la survenue sporadique d'orageux entraînant des crues massives qui prennent les riverains au dépourvu (Chanyour, 2018 ; Chanyour Y. et al. 2021 ; Chanyour Y. et al, 2023 ; Chanyour Y. et al, 2024 ; Chanyour Y. et al, 2025 ; Driouech F. 2010).

L'histoire des populations conserve le souvenir d'inondations ayant submergé la vallée de Ziz, la plus significative étant celle enregistrée le 5 novembre 1965, avant l'édification du barrage Hassan Addakhil sur l'oued Ziz. Dernièrement, des incidents de crues ont eu lieu, mettant en évidence le danger d'inondation qui subsiste. Certaines de ces inondations sont principalement attribuables au bassin intermédiaire de l'oued Ziz situé en aval du barrage Hassan Addakhil.

Il existe différentes méthodes pour prédire les débits de pointe. Actuellement, l'approche statistique de Gumbel est la technique la plus couramment employée pour anticiper les débits de pointe en fonction des différents temps de retour (Stedinger, J. R., et al.1993 ; Chow, V. T., et al.1988 ; Helsel, D. R., et al. 2002 ; Gumbel, E. J. 1958 ; Roche, M. 1963). Cette approche s'appuie sur l'examen statistique des débits maximaux instantanés sur une durée relativement étendue. Sans données hydrométriques, la méthode rationnelle suggère des équations pour évaluer les débits de pointe (Remenieras, 1986 ; CIGB, 1992).

La loi statistique de Gumbel s'appuie sur le coefficient de ruissellement, le taux horaire des précipitations et la forme du bassin versant. Même si la majorité des hydrologues adhèrent à l'approche rationnelle (notamment pour les petits bassins versants et les projets de drainage urbain destinés à gérer les eaux pluviales), il est essentiel d'être conscient des limites de cette approche dans notre contexte. Elle postule que l'intensité des précipitations est uniforme sur l'ensemble du bassin versant tout au long de l'épisode pluvieux, ce qui s'éloigne considérablement des spécificités pluviométriques observées dans notre région d'étude. Confrontés à ces restrictions, nous avons choisi de recourir à la méthode empirique de Gumbel pour évaluer les débits de pointe de l'ensemble des oueds qui alimentent le bassin versant de l'oued Daoura, et ce pour diverses sections et périodes de retour (GUMBEL E. J. 1954).

La zone d'étude correspond au bassin versant de l'oued Daoura avec ses affluents Ziz, Rhériss et Maider, d'une superficie d'environ 35000 Km², limitée au Nord par le bassin de la Moulouya, au Nord-ouest par le bassin de l'Oum Errabia, à l'Ouest par le bassin de Draa, à l'Est par le bassin de Guir et au Sud par le territoire algérien. Elle couvre les provinces d'Errachidia, de Zagora, de Tinghir et de Midelt (Figure 1). Le bassin versant de l'oued Daoura se trouve dans une zone climatique à la fois aride et présaharienne. La disponibilité en eau est limitée et fluctuante, tant dans l'espace que dans le temps. Outre la pénurie d'eau et sa distribution inégale, causées par les changements climatiques globaux, la région fait face à une demande en constante augmentation en

Tableau 1 : Caractéristiques principales des stations hydro-pluviométriques de Daoura

Stations	Longitude	Latitude	Elevation	Début	Fin	Période
Zaouat Sidi Hamza	-4.71	32.43	1665	1970	2017	47
Foum Tilicht	-4.55	32.32	1600	1975	2018	43
M'zizel	-4.76	32.26	1441	1970	2018	48
Foum Zaabel	-4.36	32.16	1230	1970	2018	48
Tadighoust	-4.93	31.85	1150	1962	2018	56
Tazarine	-5.57	30.79	854	1995	2017	32
Erfoud	-4.18	31.53	823	1957	2017	60

Source des données brutes : AHGZR,2018

L'estimation des débits de crues par la méthode de Gumbel a pour objectif d'améliorer la connaissance du comportement hydrologique du bassin versant de l'oued Daoura d'une part, et, la gestion des sites à risque d'inondation d'autre part. L'objectif essentiel de cette étude est d'estimer les débits de pointes (débits maximaux) on utilise un certain temps de retour : $T = 5$ ans, $T = 20$ ans, $T = 50$ ans, $T = 100$ ans par la méthode statistique de Gumbel. L'estimation du temps de retour d'une valeur spécifique peut être réalisée en effectuant une analyse fréquentielle sur une série prolongée de débits maximaux. Cette prévision s'appuie sur l'établissement et l'application d'un modèle fréquentiel, qui est une équation représentant (modélisant) le comportement statistique d'un processus. Ces modèles illustrent la probabilité de survenue d'un événement à une valeur spécifique. La validité des résultats de l'analyse fréquentielle dépendra du choix du modèle fréquentiel, plus précisément de son type. La loi de Gumbel, aussi connue sous le nom de loi double exponentielle ou loi de Gumbel, est un modèle fréquentiel couramment utilisé pour expliquer le comportement statistique des valeurs extrêmes. L'expression suivante représente la fonction de répartition de la loi de Gumbel, $F(x)$:

$$F(x) = \exp\left(-\exp\left(-\frac{x-b}{a}\right)\right) \quad [1]$$

Où $F(x)$ représente la probabilité au non dépassement de la variable x .

Avec la variable réduite suivante :

$$u = \frac{x-b}{a} \quad [2]$$

Où a et b sont les paramètres du modèle de Gumbel.

La distribution s'écrit alors de la manière suivante :

$$F(x) = \exp(-\exp(-u)) \quad [3]$$

La loi de distribution de la variable réduite de Gumbel "u" est donnée par :

$$u = -\ln(-\ln(F(x))) \quad [4] \quad \text{où } \ln \text{ est le log népérien}$$

L'avantage d'utiliser la variable réduite est que l'expression d'un quantile est alors linéaire : $x = a.u + b$.

Par suite, si les points de la série à ajuster peuvent être projetés sur un système d'axes x et u , on peut procéder à l'ajustement d'une droite qui s'adapte le mieux à ces points et en déduire ainsi les deux paramètres a et b de la loi. On peut procéder à l'ajustement de plusieurs manières : par une méthode graphique (à l'œil ou grâce à une régression statistique), la méthode des moments, etc. En substance, il s'agit principalement d'évaluer la probabilité de non-dépassement $F(x_i)$ qui devrait être associée à chaque valeur x_i . Il y a diverses méthodes pour estimer la fonction de répartition en

se basant sur la fréquence empirique. Tous ces processus se basent sur un classement de la série par ordre croissant, attribuant à chaque valeur son rang r . Des simulations ont démontré que l'application de la fréquence empirique de Hazen est nécessaire lorsqu'on traite de la loi de Gumbel :

$$F(r) = \frac{r - 0.5}{n} \quad [5]$$

Où r est le rang dans la série de données classée par valeurs croissantes, n est la taille de l'échantillon, $x[r]$ la valeur de rang r .

Rappelons encore que le temps de retour T d'un événement est défini comme étant l'inverse de la fréquence d'apparition de l'événement. Soit :

$$T = \frac{1}{1 - F(x_i)} \quad [6]$$

3- Résultats

3-1 Un fonctionnement hydrologique spécifique commandé par l'interaction des facteurs physico-géographiques et anthropiques

Le régime annuel d'écoulement du bassin versant de l'oued Daoura et ses affluents sont caractérisés, par une irrégularité interannuelle. Les données hydrométriques annuelles des différents oueds situés au cours du bassin versant de l'oued Daoura sont représentées dans la carte ci-dessous :

Figure 2 : Variabilité annuelle des débits moyens dans le bassin de l'oued Daoura et ses affluents

Source des données brutes : AHGZR,2018

Figure 3 : Modes de la variabilité annuelle des débits moyens dans les quatre staions hydrométriques du bassin de l’Oued Daoura

Source des données brutes : AHGZR,2018

D’après les données présentées dans la figure 3 (voir figure 2), nous enregistrons une variabilité très importante des débits interannuels, d’une année à l’autre dans la majorité des stations localisées dans tous les bassins de l’oued Daoura : au bassin du Ziz à la station de Fom Tillicht (amont du Ziz), les débits moyens interannuels oscillent entre 5.47 m³/s en 1997-1998 et 0.47 m³/s en 1983-1984, alors que le radier Erfoud a une longue série hydrométrique (1961-62/2008-09), les valeurs sont comprises entre 8.58 m³/s en 2006-2007 et 0.13 m³/s 1983-1984/2000-2001.

Pour le bassin du Rhériss, l’analyse des données hydrométriques annuelles observées à la station de Tadighoust et à la station d’Ait Boujaine, nous constatons une variation bien illustrée d’une année à l’autre. La station de Tadighoust localisée à l’amont du Rhériss enregistre la valeur maximale de 5.78 m³/s observée en 1989-1990, tandis que la valeur minimale est enregistrée en 1983-1984 (0.03 m³/s).

Et pour le bassin du Maider un peu vers le Sud-ouest du bassin de Daoura, au niveau de la station de Tazarine, les débits mesurés sont relativement faibles, ils varient de 0.00 m³/s (2000-2001) et 3.36 m³/s en 2006-2007. En effet, cette station enregistre un faible débit par rapport aux autres stations du bassin de l’oued Daoura.

Parallèlement, dans la zone d’étude, le maximum absolu est atteint en 2006-2007. Il est de l’ordre de 8.58 m³/s à la station d’Erfoud à l’entrée de la plaine alluviale de Tafilalet. De même, il est le point de confluence de plusieurs oueds (Ziz, Aoufous et l’écoulement d’Ain Meski). Cependant le minimum (0.00 m³/s) c’est-à-dire l’assèchement total, est mesuré en 1981-1982 dans

les stations de Tadighoust et de Tazarine, cette année-là, le Maroc a connu une sécheresse très sévère.

Cette irrégularité est représentée par les coefficients de variation calculée sur le tableau ci-dessous :

Tableau 2 : Coefficient de variation des débits moyens annuels extrêmes dans les 7 stations du bassin de l'oued Daoura

Stations	Oueds	Débit annuel Moy. Max*. m ³ /s	Coefficient de variation %	Débit moyen annuel min*. m ³ /s	Coefficient de variation %
Foum Tillicht	Hamza	6,4	92	0,47	78
M'zizel	Ziz	4,49	65	0,17	191
Foum Zaabel	Ziz	16,17	86	0,67	160
Erfoud	Ziz	12,4	91	0,14	65
Ait Boujaine	Todgha	2,59	123	0,32	99
Tadighoust	Rhéris	7,46	157	0,12	244
Tazarine	Taghbalt	4,46	163	0,00	-

Source des données brutes : AHGZR,2018

Les valeurs enregistrées dans le tableau 48, donne une vision très claire sur l'irrégularité de coefficient de variation (%) des débits moyens annuels maximaux aux 7 stations hydrométriques des oueds du bassin de l'oued Daoura, notamment dans la partie Anti-atlasique. Il y a une importante irrégularité à Foum Zaabel (86 %) et une relative irrégularité dans les autres oueds, surtout M'zizel (65 %), Erfoud (91 %) et Tadighoust (157 %). En revanche, l'irrégularité du coefficient de variation (%) des débits moyens minimaux est très grande, notamment dans les stations hydrométriques de (M'zizel : 191 % et Tadighoust : 244 %). Cette augmentation peut être expliquée par le type de régime hydrologique spécifique dominant dans les milieux arides et présahariens en raison de la diminution très aiguë des lames d'eau écoulées d'une part, et, d'autre part, par l'assèchement total de la majorité des oueds de Daoura pendant plusieurs mois. Cette variabilité interannuelle est forte par le fait de la surexploitation des eaux écoulées, utilisées de façon intensive dans l'activité agricole, spécialement dans l'irrigation des palmiers dattiers.

3-2 Résultats des calculs des temps de retour des débits de pointe par la méthode d'ajustement de Gumbel

Les résultats acquis sont illustrés dans les figures et les tableaux ci-dessous qui démontrent des valeurs acceptables et plus proches par rapport aux séries statistiques de différentes stations hydrométriques du bassin de l'oued Daoura. Les résultats obtenus sont présentés comme suit :

Figure 4: Représentation graphique des couples (u_i, x_i) des séries à ajuster des quatre stations hydrométriques du bassin de l'oued Daoura

Source des données brutes : AHGZR, 2018

Tableau 3: Débits de pointes de différents temps de retour de la station de Foug Tillicht

Période de retour	100	50	20	5
P non dépassement	0,99	0,98	0,95	0,8
Variable U	4,6001	3,9019	2,9702	1,4999
Q m ³ /s	1205	1072	894	614

Source des données brutes : AHGZR, 2018

Tableau 4: Débits de pointes de différents temps de retour de la station de M'zizel

Période de retour	100	50	20	5
P non dépassement	0,99	0,98	0,95	0,8
Variable U	4,6001	3,9019	2,9702	1,4999
Q m ³ /s	471	414	339	220

Source des données brutes : AHGZR, 2018

Tableau 5: Débits de pointes de différents temps de retour de la station de Foug Zaabel

Période de retour	100	50	20	5
P non dépassement	0,99	0,98	0,95	0,8
Variable U	4,6001	3,9019	2,9702	1,4999
Q m ³ /s	2235	1964	1603	1034

Source des données brutes : AHGZR, 2018

Tableau 6: Débits de pointes de différents temps de retour de la station d'Erfoud

Période de retour (Erfoud)	100	50	20	5
P non dépassement	0,99	0,98	0,95	0,8
Variable U	4,6001	3,9019	2,9702	1,4999
Q m ³ /s	1117	996	833	576

Source des données brutes : AHGZR, 2018

D'après les tableaux ci-dessus, nous pouvons dire que la méthode d'ajustement de Gumbel donne des résultats relativement proches des débits de pointe qui ont touché la ville d'Errachidia et ses régions pendant les inondations les plus dévastatrices (1965, 2006, 2008 et 2014).

Selon les données illustrées en haut on a pu élaborer une comparaison entre les débits de pointe estimés dans les stations hydrométriques du bassin de l'oued Daoura et ses affluents :

- Sur l'oued Hamza à la station de Foug Tillicht (amont du Ziz) nous avons enregistré un accroissement important entre les crues quinquennales (614.25 m³/s) et les crues cinquantennales (1072.17 m³/s). L'intensité des crues quinquennales est due essentiellement aux pluies de forte concentration dans le temps et dans l'espace, et à la fonte des neiges des sommets de Jbel Ayyachi au début du mois de mai.
- Les valeurs enregistrées à M'zizel sont relativement faibles (414.95 m³/s) pour la crue cinquantennale et (471.42 m³/s) pour la crue centennale, ce qui présente un rapport très faible.
- Sur l'oued Ziz à la station de Foug Zaabel nous remarquons des débits de pointe très forts, pour les crues quinquennales (1964.61 m³/s) et les crues centennales (2235.06 m³/s). La récurrence des crues dangereuses sont liées par la brutalité, la soudaineté et la concentration spatiotemporelle des précipitations orageuses localisées dans le secteur Haut-atlasique d'une part, et la confluence des principaux affluents de la partie amont du bassin par le Ziz au niveau de la station de Foug Zaabel d'autre part.
- Dans la station d'Erfoud à l'entrée de la plaine alluviale de Tafilalet, la diminution des débits de pointe par rapport à la station de Foug Zaabel est due généralement à la construction du barrage

Hassan Addakhil en 1971. Nous avons enregistré (576.60 m³/s) pour la crue quinquennale et (1117.99 m³/s) pour la crue centennale, avec un rapport de 1.93. le faible rapport est lié à la combinaison des facteurs physiques (la faiblesse des précipitations, l'augmentation d'évaporation...) et anthropiques (construction du barrage H. Addakhil, irrigation...).

4- Discussion

Lors cette étude, l'utilisation de la méthode de Gumbel dans le bassin de la Daoura et les bassins subdésertiques voisins (Drâa, Haut Souss, etc.) montre certaines failles pouvant nuire à la crédibilité des conclusions. Ces contraintes s'expliquent principalement par la brièveté des séries hydrométriques accessibles et par l'importante variabilité spatio-temporelle des précipitations qui définit ces zones. La genèse et la récurrence des crues dans le bassin de l'oued Daoura et ses affluents sont produites par l'interaction des facteurs intervenant dans l'organisation alluviale du bassin versant de l'oued Daoura : imperméabilité des roches, reliefs accidentés, pentes raides, formes allongés, densité de drainage forte, taux de couverture végétale faible, qui favorisent la compétence du ruissellement. Et sans oublier également le rôle du facteur anthropique qui est très efficace dans la récurrence et l'intensité des crues dans la zone d'étude (Mina, A. 1991). En parallèle, on peut dire que dans la majorité des stations hydrométriques du bassin de l'oued Daoura et ses affluents, notamment dans la période hydrologique 1980-1981/1984-1985 sont marquées par une indigence hydrologique très importante, à cause de la succession des années sèches qui ont frappés le Maroc pendant le début des années quatre-vingt. Ainsi, pendant cette période les paysans, étaient obligés de pomper l'eau souterraine pour subvenir aux besoins quotidiens, mais il en résulte un manque de soutien des oueds.

Il faut noter aussi que, les régimes hydrologiques du bassin de l'oued Daoura et ses affluents se caractérisent par trois milieux hydrologiques (hydrosystèmes) différents :

- Hydrologie d'un milieu avec des Oueds permanents drainant le Haut-atlas disposée des réservoirs hydrogéologiques importants (sources et résurgences).
- Hydrologie d'un milieu avec des oueds saisonniers dans la partie intermédiaire du bassin de l'oued Daoura (des petits réservoirs).
- Hydrologie d'un milieu avec des oueds intermittents où les écoulements sont dépourvus (pauvre) de réservoir hydrogéologique dans la partie aval (manque des précipitations).

Dans les environnements semi-arides comme le bassin de Daoura, où les inondations sont violentes et très irrégulières, il est donc nécessaire d'accompagner l'utilisation de la loi de Gumbel d'une évaluation attentive de la fiabilité et de la représentativité des données disponibles. De plus, pour l'estimation des crues extrêmes liées à des fortes périodes de retour (100 ans, 500 ans ou plus), il est conseillé de consolider cette méthode avec d'autres techniques, comme la méthode du GRADEX ou l'analyse fréquentielle régionale, dans le but de diminuer les incertitudes et de renforcer la solidité des prévisions.

5-Conclusion

Cette méthode statistique de Gumbel, dans l'ensemble, déduit des flux de pointe particulièrement importants, surtout pour les événements rares tels que ceux qui ont lieu tous les cent ans. L'analyse statistique révèle des résultats assez comparables aux crues de débit qui ont frappé la ville d'Errachidia pendant les inondations historiques. Toutefois, il faut souligner que ces résultats ne sont que des estimations qui doivent être mises en parallèle avec d'autres techniques, notamment les mesures précises de l'hydrométrie.

L'étude des données issues des stations hydrométriques situées dans le bassin versant de l'oued Daoura, confirme que les crues ravageuses qui se produisent tous les cinquante ans sont rares. Il est crucial d'incorporer une démarche participative lors de l'élaboration des projets de mobilisation des ressources en eaux entre les divers intervenants de la zone d'étude, afin de développer une stratégie robuste, digne de confiance et efficace pour la gestion judicieuse des crues. Cependant, le contrôle des inondations affectant la région étudiée est entravé par des restrictions principalement dues à l'urbanisation désordonnée de la vallée du bassin versant de l'oued Daoura et de ses tributaires.

Références bibliographiques

- Agence de Bassin Hydraulique de Guir-Ziz-Rheriss (ABHGZR) 2018.
- CHANYOUR Y. (2018). Hydrologie des milieux arides et présahariens du Sud-est marocain (cas du bassin versant de l'oued Daoura). Thèse de Doctorat en géographie physique, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, 388p.
- Chanyour Y.; Obda Kh. (2021). Ressources en eau des zones arides et présahariennes au Sud-est marocain (cas du bassin versant de l'oued Daoura).Revue : Espace Géographique et Société Marocaine, [S.l.], N° 53, Octobre. 2021.
- Chanyour Y, EL Achari O. (2023). What are the impacts of global warming on rainfall variability patterns in the Daoura watershed (southeast Morocco)? , European Modern Studies Journal: Volume 7 No 5.
- Chanyour Y, EL Achari, O, Hanchane M, Obda Kh, Kessabi R, (2024). Monthly and annual precipitation in arid environment of the Daoura watershed (southeastern Morocco): Homogenization and trend analysis. Ecological Engineering & Environmental Technology 2024, 25(4), 125–142.
- Chanyour Y, EL Achari, O, Hanchane M, Obda Kh, (2025). Study of spatiotemporal variability of rainfall in the Moroccan Southeast (a case of the Daoura watershed): using the wavelet analysis approach. Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration, <https://doi.org/10.1007/s41207-025-00786-2>.
- Chow, V. T., Maidment, D. R., & Mays, L. W. (1988). *Applied Hydrology*. McGraw-Hill, New York.
- CIGB. (1992). Choix de la crue de projet, Comité International des grands Barrage, bulletin 82.
- Driouech F. 2010. Distribution des précipitations hivernales sur le Maroc dans le cadre d'un changement climatique : descente d'échelle et incertitudes. Thèse de Doctorat. INP-Toulouse.163 p.
- GUMBEL E. J. (1954). Statistical theory of extreme values and some practical applications.
- Gumbel, E. J. (1958). *Statistics of Extremes*. Columbia University Press, New York.

- Helsel, D. R., & Hirsch, R. M. (2002). *Statistical Methods in Water Resources*. U.S. Geological Survey (USGS)
- Interagency Advisory Committee on Water Data (1982). *Guidelines for Determining Flood Flow Frequency (Bulletin 17B)*. U.S. Water Resources Council, Washington, D.C.
- JOLY F. (1962). Études sur le relief du Sud-Est marocain. Rabat, Travaux de l'Institut Scientifique Chérifien, Série Géographie physique, 10, 578 p.
- Mina, A. 1991. Contribution à l'étude hydrogéologique de la vallée de Ziz (Province d'Errachidia ; Sud-Est du Maroc). Incidences respectives de la sécheresse et du barrage Hassan Addakhil sur les ressources en eau à l'aval. Thèse de doctorat de l'université de Franche-Comté, France.
- REMENIERAS G. (1986). L'hydrologie de l'ingénieur, collection de la direction des études et recherches d'Electricité de France.
- Stedinger, J. R., Vogel, R. M., & Foufoula-Georgiou, E. (1993). *Frequency Analysis of Extreme Events*. In D. R. Maidment (Ed.), *Handbook of Hydrology*. McGraw-Hill, New York.